

BUKU PANDUAN APLIKASI ASISI DISHUB

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

APLIKASI ASISI DISHUB

Unduh aplikasi di Google Play Store

Aplikasi dapat diunduh dengan klik link berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.labiot.presensi_tanggamus

Nama aplikasinya “ASISI DISHUB”

**Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanggamus**

Cara Install Aplikasi

1. Jika di handphone masih terinstall aplikasi “ASISI DISHUB” silahkan untuk uninstall terlebih dahulu.
2. Lalu buka Google Play Store lalu cari aplikasi “ASISI DISHUB”
3. Setelah menemukan aplikasi lalu install aplikasi tersebut.

1. SIGN IN

Jika sudah membuat akun kembali lagi ke halaman Sign In. Di halaman ini pengguna harus memasukkan e-mail beserta password sesuai dengan yang didaftarkan sebelumnya

Forgot Password ?

2. FORGOT PASSWORD

Jika sudah membuat akun tetapi lupa password, bisa langsung klik option forgot password nanti notif pergantian password akan dikirim melalui email akun tersebut.

3. LAPORAN KEGIATAN

Jika ingin melakukan Laporan Kegiatan tekan tombol yang berada di pojok kanan bawah layar handphone

4. LAPORAN KEGIATAN

Saat akan melakukan laporan kegiatan pastikan GPS anda menyala. Kemudian tekan tombol submit report, seperti yang ada pada gambar disamping

Report

Lat -6.8557407
Lng 107.6116537

Choose Report Type

Address
Jl. Rereongan Sarupi No.516, Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40142, Indonesia

Today's Activity

Submit Report

5. LAPORAN KEGIATAN

Setelah pengambilan foto maka akan muncul lokasi dimana kita berada beserta latitude dan longitude.

6. LAPORAN KEGIATAN

Jika sudah melakukan pengambilan foto tulis Keterangan/Deskripsi pada kolom keterangan di bawah.

Report

Lat -6.841984
Lng 107.5845577

Choose Report Type

Address
Nasi goreng barokah, Jl. Cigugur Girang No.200, Cigugur Girang, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559, Indonesia

Today's Activity
pembuatan buku panduan

Submit Report

8. PROFIL

Pengguna dapat melihat profile dengan cara klik titik tiga di kanan atas layar lalu klik Profile.

7. LAPORAN KEGIATAN

Setelah melakukan laporan kegiatan maka datanya akan muncul di histori. Data yang akan muncul adalah tanggal, jam dan lokasi ketika melakukan pengambilan gambar foto laporan.

9. PROFIL

Di dalam profile pengguna dapat melihat nomor telfon, e-mail dan position.

10. CHANGE PASSWORD

Pengguna juga bisa mengganti password akun dengan cara klik “Change Password” pada halaman Profil

11. CHANGE PASSWORD

Isi kolom tersebut seperti gambar di samping, masukkan email akun, masukkan kata sandi saat ini dan masukkan kata sandi baru. Setelah mengubah kata sandi pengguna harus keluar dari akun tersebut jika sudah keluar maka masuk kembali ke dalam akun.

12. SIGN OUT

Jika akan keluar dari akun maka klik titik tiga yang berada di pojok kanan atas layar handphone lalu klik sign out.

13. SIGN OUT

Setelah klik sign out maka akan ada pilihan seperti gambar disamping lalu pilih YES.